

Akreditasi : 606/AU2/P2MI-LIPI/03/2015

Jurnal Penelitian

Sejarah dan Nilai Tradisional

Jurnal Penelitian
Sejarah dan Nilai Tradisional

Vol. 24

No. 2

Hal 193 - 370

Denpasar
September 2017

ISSN 1411-6995

**FUNGSI TRADISI MAREBU MALA
DI DESA ADAT BERABAN KECAMATAN KEDIRI TABANAN**

***FUNCTION OF MAREBU MALA TRADITION
AT BERABAN TRADITIONAL VILLAGE KEDIRI SUB DISTRICT
TABANAN REGENCY***

I Ketut Sudharma Putra

I Gusti Ngurah Jayanti

Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali
Jln. Raya Dalung-Abianbase 107 Badung, Bali
Telp. (0361) 439547, Fax. (0361) 439546
E-mail: ngurah_jayen@yahoo.com
Hp. 081338399668

Naskah diterima 03 Juli 2017, diterima setelah perbaikan 26 Juli 2017
disetujui untuk dicetak 28 Agustus 2017

ABSTRAK

Tradisi *Marebu Mala* merupakan salah satu tradisi yang terdapat di desa adat Beraban. *Marebu Mala* sangat terkait dengan suatu ritual yang berkenaan dengan pembersihan terhadap alam semesta dalam ruang lingkup yang lebih kecil adalah lingkungan tempat *pakraman* desa adat setempat. Tradisi *marebu mala* diselenggarakan pada saat-saat tertentu tatkala adanya suatu kejadian atau peristiwa wabah penyakit atau hal lain yang mengancam keharmonisan hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Penelitian ini menggunakan metode pengamatan, wawancara dan perpustakaan. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori neofungsional dan semiotik. Adapun rumusan permasalahannya adalah apa fungsi dari tradisi *marebu mala* dan yang kedua bagaimana prosesi tradisi *marebu mala* dilakukan. Adapun pembahasannya yakni, *marebu mala* merupakan suatu tradisi yang telah ada dan dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Ritual ini sangat sakral karena berkaitan dengan religi atau kepercayaan masyarakat. Fungsi dari *marebu mala* adalah melakukan penetralisiran terhadap energi-energi negatif baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh ulah manusia sehingga keadaan yang buruk itu dapat dikontrol dan diredam, tidak menimbulkan impek yang buruk terhadap lingkungan kehidupan manusia.

Kata kunci: Tradisi, Marebu Mala, Desa adat Beraban.

ABSTRACT

Marebu Mala Tradition is one of the traditions found in the traditional village of Beraban. Marebu Male is closely related to a ritual concerning the purification or sanctification of the great buana or the removal of the universe in the smaller spade is the environment where the traditional village pakraman. Marebu mala tradition is held at certain moments when there is an event or event of disease outbreak or anything else that threatens the harmony of human relations with the surrounding environment. This research uses observation method, interview and

library. While the theory used is neofunctional and semiotic theory. The formulation of the problem is what the function of the marebu mala and the second is how the procession marebu mala tradition is done. The discussion ie. Marebu mala is a tradition that has been there and done by hereditary by the local community. This ritual is very sacred because it relates to religion or belief of society. The function of marebu mala is to neutralize negative energies caused by nature or by human activities so that the bad condition can be controlled and muffled not cause bad impact to human life environment.

Keywords: Tradition, Marebu Mala, Desa adat Beraban.

A. PENDAHULUAN

Setiap suku bangsa memiliki suatu tradisi dan adat-istiadatnya masing-masing. Indonesia memiliki hampir 711 suku bangsa yang tersebar dari Pulau Sabang sampai Pulau Merauke dan dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote. Banyaknya suku bangsa berarti juga memiliki tradisi yang banyak pula. Setiap suku bangsa yang ada di setiap provinsi memiliki adat-istiadat yang tercakup ke dalam tradisi yang khas sebagai suatu identitas etnik. Begitu pula di Bali, masih memegang kuat tradisi nenek moyangnya.

Penduduk Pulau Bali mayoritas memeluk agama Hindu. Adat dan agama dalam kehidupan orang Bali sangat cair dan sulit untuk memisahkan atau membedakan antara adat dan agama karena saling melengkapi. Agama menjiwai setiap nafas kegiatan adat dan begitupun sebaliknya agama dibalut oleh suatu tradisi yang menghiasi cara dan pola dalam beragama di Bali. Hal ini tampak jelas bahwa Hindu Bali akan tampak berbeda dengan Hindu lainnya yang ada di luar Bali, seperti halnya Hindu yang ada di asalnya yakni India. Hindu di Bali diterjemahkan ke dalam lokalitas disesuaikan dengan kosmologi kebudayaan Bali, seperti halnya dalam konsep *Desa Kala Patra*. *Desa* artinya Tempat atau ruang, *Kala* artinya Waktu, dan *Patra* artinya keadaan. Jadi agama maupun adat akan menyesuaikan dengan konsep *desa kala patra* itu sendiri. Konsep *desa, kala, patra* menyebabkan kebudayaan Bali bersifat fleksibel dan selektif dalam menerima dan mengadopsi pengaruh kebudayaan luar (Ardika, 2005:19).

Kegiatan atau tradisi yang ada di setiap desa dipengaruhi oleh pemahaman terhadap ajaran keagamaan dan lingkungan di mana mereka tinggal. Komunitas desa adat atau desa *pakraman* memiliki peran sentral dalam membentuk perilaku masyarakatnya. Karena desa adat mempedomani dirinya dengan empat sistem nilai budaya yang disebut *catur dresta*, yaitu; (1) *Sastra Dresta*; (2) *Kuna/Purwa Dresta*; (3) *Loka Dresta*; (4) *Desa Dresta*.

Sastra Dresta memegang peranan yang paling utama yaitu segala kegiatan adat atau tradisi yang dilakukan berdasarkan atas pengetahuan dan tidak bertentangan terhadap ajaran keagamaan yang berisi tentang moral, tata susila, etika dan kerohanian. Dalam kehidupan tradisi Bali, umumnya tidak lepas dari

sastra sebagai pedoman melaksanakan tradisi dalam berbagai bentuk dan fungsinya.

Masing-masing komunitas budaya dalam hal ini desa adat di Bali, mempunyai pengetahuan yang diberikan secara turun-temurun baik berupa budaya tutur (lisan) maupun dalam bentuk *bisama* atau konsensus yang telah disepakati oleh masyarakat di masa lalu, sekarang masih dijalankan dan diteruskan oleh generasi-kegenerasi.

Kuna atau *parwa dresta* ini sebagai *lokal wisdom* atau kearifan lokal masyarakat dalam mempedomani suatu tradisi yang berjalan hingga saat ini. *Kuna drasta* merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para tokoh adat, orang yang dituakan mengenai suatu hal atau peristiwa baik yang disebabkan oleh alam ataupun karena konsesus dari masyarakat terdahulu demi kebaikan bersama.

Kuna dresta menjadi acuan tatkala tradisi-tradisi nenek moyang yang masih berjalan, dan hingga kini tidak dapat diubah, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yakni: masyarakat pendukung kebudayaan tersebut masih kuat memegang tradisi yang telah berjalan sejak dulu. Mereka takut untuk mengubah karena ada sistem kepercayaan dan nilai-nilai yang sangat prinsip yang tidak mungkin mereka langgar, apalagi akan merubahnya atau meninggalkannya. *Kuna dresta* akan tetap ajeg bilamana pendukung dari kebudayaan itu tetap ada dan menjalankannya sesuai dengan pakem-pakem yang diwariskannya.

Sedangkan *Loka Dresta* mengacu pada tradisi di mana aturan-aturan adat ataupun kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun termaknai dengan apa yang mereka lakukan sesuai dengan kebenaran, *desa dresta* maksudnya, tempat di mana tradisi itu dilakukan dan menggunakan aturan-aturan adat yang telah disepakati bersama sesuai dengan aturan desa.

Konsep *catur dresta* merupakan bagian daripada sistem ideal dalam ranah kebudayaan. Koentjaraningrat (1990:11), mengatakan terdapat tiga wujud kebudayaan yaitu: (1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, pengaturan dan sebagainya; (2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat; (3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Catur dresta merupakan wujud ideal dari suatu kebudayaan Bali. *Catur dresta* sebagai suatu pemahaman terhadap begitu kompleksnya kebudayaan yang ada khususnya di Bali. Kebudayaan Bali yang sekarang tentunya tidak dapat dilihat hanya pada pembentukan sekarang saja, namun harus dilihat secara komprehensif dan holistic.

Kebudayaan Bali terbentuk dari berbagai unsur-unsur budaya yang mengikat sebelumnya. Apa yang menjadi kebudayaan Bali sekarang sesungguhnya adalah bentukan dari proses negosiasi dan interaksi yang berlangsung sejak lama dan terasimilasi ke dalam proses budaya lokal.

Menurut McKean (1973 : 19 – 27), kehidupan masyarakat Bali pada masa kini secara keseluruhan menggambarkan ciri-ciri tradisi kecil, tradisi besar, dan tradisi modern. Tradisi kecil terdiri dari unsur-unsur kebudayaan Bali seperti yang masih terdapat dalam segi-segi kehidupan masyarakat di beberapa desa kuna di Bali pegunungan, atau yang disebut dengan masyarakat Bali Aga.

Tradisi besar mencakup unsur-unsur kehidupan yang berkembang terkait dengan persebaran pengaruh Hindu-Jawa sangat meluas terutama di desa-desa di Bali dataran. Pengaruh Hindu-Jawa tersebut mulai menyebar ke Bali sekitar abad kesepuluh tatkala kerajaan Medang Kemulan memperluas pengaruhnya hingga ke Bali. Selanjutnya Pengaruh Hindu-Jawa menjadi kian berkembang pada zaman kerajaan Singosari, dan mengalami perkembangan yang sangat pesat pada abad keempat belas dan lima belas, yakni ketika kerajaan Majapahit memperluas pengaruhnya ke pulau Bali. Sedangkan tradisi modern diwarnai oleh unsur-unsur kebudayaan Barat yang mulai berkembang sejak zaman penjajahan dan zaman kemerdekaan.

Apa yang dikatakan McKean, tentunya memperlihatkan bahwa tradisi-tradisi yang berkembang di Bali dataran merupakan bagian dari tradisi Besar. Seperti halnya tradisi yang berkembang di desa adat Beraban, memiliki suatu tradisi yang unik yakni ritual yang ada hubungannya dengan mitologi dan sejarah persebaran (difusi) kebudayaan yang datang dari Hindu Jawa. Persebaran itu terjadi dalam puncak kejayaan kerajaan Majapahit sekitar abad ke-13. Puncak dari persebaran unsur-unsur kebudayaan Majapahit di Bali adalah ketika telah pindahnya tatanan kebudayaan Hindu di Jawa pindah ke Bali membawa semua aspek dan filosofi baik keagamaan maupun pola pemerintahannya. Hal ini tampak jelas ketika kejayaan dari kerajaan Gelgel mengalami kejayaan dan pada saat itu dipimpin oleh rajanya yang bernama Dalem Weturenggong. Inilah perpindahan kebudayaan Majapahit ke Bali, di mana kerajaan Majapahit sendiri pada saat itu mengalami kemuduran dan terjadinya pemberontakan yang mengakibatkan runtuhnya kerajaan yang disebabkan oleh berbagai factor politik dan keyakinan. Dalam hal politik tampak telah banyak mengalami terjadinya perebutan kekuasaan, sedangkan dalam bidang keyakinan, pengaruh keyakinan baru mulai populer dan menyebar yang datang dari Arab. Banyak pemimpin atau penguasa beralih dan memeluk agama baru ini yakni Islam.

Kerajaan-kerajaan Hindu mengalami keterdesakan dan unsur kebudayaan Hindu Jawa banyak ditemukan di Bali, hal ini tentu saja akibat dari persebaran agama Islam yang kian luas di Jawa, mengakibatkan perpindahan budaya ini tidak hanya karena politik namun juga karena keyakinan. Kerajaan Hindu satu satunya yang masih kuat dan bertahan terhadap kuatnya pengaruh Islam pada saat itu adalah kerajaan Gelgel, Klungkung di Bali.

Dengan melihat sekilas proses sejarah itu, jelas unsur-unsur budaya yang ada di Bali sangat kuat dipengaruhi oleh unsur budaya yang datang dari Jawa, khususnya Budaya Majapahit pada zamannya. Hampir semua unsur agama masih

dengan mudah dapat ditemukan dalam berbagai hal terkait dengan budaya Jawa yang telah terinternalisasi dan berintraksi sekaligus juga bernegosiasi menjadikan budaya tersebut lambat laun menjadi budaya yang disebut Budaya Bali. Walaupun tidak menampik unsur budaya lain sebelum Hindu Jawa yang datang lebih belakang, tampak juga telah ada pengaruh unsur kebudayaan lain akibat perdagangan internasional yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Bali Kuno. Hal ini dapat ditemukan pada masyarakat di daerah-daerah pegunungan seperti di Desa Tenganan, Desa Julah, Desa Cempaga, dan sekitar desa-desa di sekitar kaldera Gunung Batur yang disebut Desa Bintang Danu.

Tradisi-tradisi yang terdapat di daerah pegunungan pulau Bali, seperti hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa begitu intensnya dan dinamis perkembangan persebaran kebudayaan dari berbagai negara lewat jalur perdagangan laut internasional yang terjadi dalam catatan sejarah sejak pertengahan abad ke-9 di pulau Bali. Kebudayaan Bali yang ada sekarang merupakan hasil proses asimilasi yang secara terus-menerus dari budaya prasejarah hingga masuknya Hindu atau kerajaan Hindu Jawa, beralkulturasi terwujud dalam bentuk baru dan unik memperlihatkan lokalitas kebalikannya.

Tinggalan kebudayaan Bali, baik pada masa lampau maupun sekarang ini masih memegang prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang berpegang pada ajaran Agama Hindu. Dalam tradisi besar yang telah diklasifikasi oleh McKean, bahwa sebaran tradisi besar yang dibawa oleh pengaruh budaya Majapahit, masih dilaksanakan dan eksis di Bali.

Dalam tulisan ini akan memfokuskan diri pada tradisi *marebu mala* sebagai wujud adanya tinggalan tradisi besar. Tradisi *marebu mala* merupakan suatu kegiatan ritual magis yang dilakukan dalam rangka kegiatan adat dan agama. Dalam bentuk adat berpegang pada kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan upacara tersebut. Sedangkan dalam agama, tradisi *marebu mala*, mengandung nilai-nilai yang oleh masyarakat Bali dapat membawa energi positif terhadap ekologi maupun manusia, sesuai dengan konsep *Tri Hitakarana*, yaitu: tiga penyebab kesejahteraan atau keharmonisan dalam kehidupan, harus selalu menjaga keseimbangan antara unsur *prahyangan* (Tuhan), *Pawongan* (Manusia), dan *palemahan* yakni tempat atau lingkungan. Ketiga unsur ini berpadu untuk mendapatkan keselarasan dan keharmonisan dengan cara menjaga hubungan antara Manusia dengan Tuhannya, Manusia dengan Manusia dan Manusia dengan lingkungan tempat tinggalnya. Dengan menjaga keseimbangan maka diharapkan adanya kesejahteraan dan keharmonisan dapat diperoleh.

Tradisi *Marebu Mala*, merupakan suatu tradisi untuk menjaga hubungan Manusia dengan Tuhannya, dikaitkan dengan konsep *Tri Hitakarana*, tradisi ini memiliki fungsi laten dan manifest. Fungsi manifest yaitu dengan adanya ritual ini setidaknya ada solidaritas pendukung kebudayaan itu untuk tetap solid mengintegrasikan diri dan dapat menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam kehidupan ini. Fungsi laten yakni lebih dirasakan sebagai rasa nyaman

setelah upacara yang bersifat magis telah dijalankan. Rasa nyaman merupakan bagian dari sugesti manusia/ masyarakat agar dalam menjalani kehidupan di wilayah tersebut dapat berjalan normal dan penuh kesejahteraan sesuai dengan hubungan yang ideal antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam atau lingkungan sekitarnya.

Marebu Mala dalam hal ini tidak dapat lepas dari hubungan emosi masyarakat setempat terhadap keyakinan religinya, di mana mereka meyakini bahwa apa yang terjadi dan mempengaruhi lingkungan alam sekitar tidak lepas dari hal-hal yang magis, dan tidak dapat secara logis dicerna dengan akal sehat. Keterbatasan kemampuan manusia dalam melihat fenomena tersebut maka sikap menerima kehadiran yang gaib dapat dirasakan sebagai simbol mencari kebenaran Ilahi. Oleh karena itu sikap emosi keagamaan menjadi penting seperti yang disebutkan oleh Koentjaraningrat (1985:43), menyatakan bahwa untuk memecahkan masalah religi perlu adanya lima komponen untuk menyelesaikan masalah analisis, yaitu: (1) emosi keagamaan; (2) sistem keyakinan); (3) Sistem ritus dan upacara; (4) peralatan ritus dan upacara; dan (5) umat agama.

Lima komponen tersebut, tentunya menjadi cara analisis yang digunakan untuk melihat ritual *marebu mala*. *Marebu mala* sebagai suatu proses keagamaan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kebutuhan masyarakat terkait dengan rasa aman, keinginan dalam kedekatan identitas, dan kebutuhan mental dan spiritual.

B. PEMBAHASAN

a. Tempat Pelaksanaan Tradisi *Marebu Mala*

Tempat pelaksanaan tradisi *marebu mala* di Pura Gede Penataran. Pura ini merupakan salah satu tempat persembahyangan masyarakat di wilayah *desa pakraman* Beraban. Pura Gede Penataran berdasarkan ceritra dari warga masyarakat setempat, didirikan oleh leluhur mereka, dan sampai sekarang masih difungsikan sebagai tempat persembahyangan, serta melaksanakan berbagai aktivitas keagamaan. Pura Gede Penataran dilihat dari lokasi berdirinya bangunan, terletak di pinggir jalan raya, yang cukup ramai dilalui kendaraan. Keberadaan jalan raya ini menghubungkan kota Kecamatan Kediri dengan objek wisata Tanah Lot. Bangunan Pura Gede Penataran dibangun di atas tanah tinggi, dan di samping kiri dan kanannya berupa tebing, hal tersebut dapat menimbulkan erosi. Kondisi ini membutuhkan perhatian yang cukup serius, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gerbang utama Pura Gede Penataran, menghadap arah barat (arah jalan).

Pura Gede Penataran berada di wilayah *banjar pakraman* Kebon, *desa pakraman* Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. Pura Gede Penataran berdampingan dengan Pura Dalem Penataran. Pujawali Pura Gede Penataran dengan Pura Dalem Penataran digabung pelaksanaan menjadi satu, dan dilaksanakan dalam hari yang sama. Berdasarkan cerita *pengempon pura*, Pura

Gede Penataran masih ada kaitannya dengan Pura Pakendungan. Pada jaman dahulu dikisahkan seorang pendeta sakti bernama Ida Pedanda Sakti Wau Rawuh pernah datang dan tinggal di desa Beraban, untuk mengembangkan dan mengajarkan ajaran Agama Hindu. Namun kedatangan Ida Pedanda Sakti Wau Rawuh di Desa Beraban sempat mendapat penolakan dari warga setempat, bahkan diusir dari tempat tinggalnya. Akhirnya Beliau menuju daerah timur Desa Beraban dan mendirikan sebuah pura yang dinamakan Pura Pakendungan. Sedangkan masyarakat yang sebelumnya menolak kedatangan Ida Pedanda Sakti Wau Rawuh, merasa menyesal dengan semua perbuatannya. Dalam kisah selanjutnya Ida Batara yang *melinggih* (berstana) di Pura Pakendungan mempunyai beberapa putra, dan salah satu diantaranya bepergian dan tiba di *Banjar Pakraman* Kebon yaitu di tempat berdirinya Pura Gede Penataran. Masyarakat *pakraman* Kebon dan sekitarnya memohon kehadiran Beliau untuk tinggal di sana, dan masyarakat membuat sebuah *pelinggih* (bangunan pura) sebagai tempat Beliau berstana. Mulai saat itu, Beliau berstana di pura tersebut, dan pura itu dinamakan Pura Gede Penataran. Dengan demikian dapat dikatakan Pura Pakendungan dengan Pura Gede Penataran memiliki hubungan secara historis.

Keyakinan dan kepercayaan masyarakat akan kekeramatan dan kesucian Pura Gede Penataran, diyakini sejak zaman dahulu, dan sampai sekarang tempat ini masih digunakan untuk melakukan persembahyangan dan melaksanakan berbagai aktivitas sosial, termasuk salah satunya *merabu mala*.

b. Prosesi Ritual *Marebu Mala*

Tradisi *marebu mala* diawali dengan melakukan persiapan berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pembuatan *upakara* (*banten*). Dalam tradisi *marebu mala* ini dibutuhkan beberapa *upakara* (*banten*) untuk melaksanakan *marebu mala*. Setelah sarana *upakara* (*banten*) selesai, barulah dilaksanakan ritual *marebu mala*. Prosesi *marebu mala* mulai tahap persiapan sampai pelaksanaannya dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Tahap Persiapan

(a) Mejejaitan

Mejejaitan dilakukan oleh ibu-ibu yang bertempat tinggal di dua *banjar pakraman*, yaitu *banjar pakraman* Kebon dan *banjar pakraman* Pasti. Kegiatan *mejejaitan* ini dilaksanakan setengah hari, yaitu mulai pagi hari sampai siang hari. Adapun sesajen (*banten*) yang dipersiapkan untuk pelaksanaan tradisi *marebu mala*, salah satunya *banten suci*. *Banten suci* terdiri atas *karangan lawar*, yang di dalamnya berisi *sate asem* dan *sate lembat*. *Sate asem* berisi dua ikat, dan masing-masing ikat terdiri atas sepuluh biji. Sedangkan *sate lembat* berisi satu ikat, yang juga berisi 10 biji. *Banten suci* juga berisi *gebogan suci*. *Karangan lawar* dan *gebogan suci* ini dilakukan keesokan harinya, dan dibuat oleh kelompok (*tempek*),

berdasarkan pembagian tugas yang telah disusun. Setelah semua *jejaitan* selesai dibuat, kemudian dilakukan pengecekan ulang terhadap *bebantenan* tersebut, serta melaksanakan pembagian tugas untuk kelengkapan-kelengkapan sarana *upakara* yang lainnya, seperti pembuatan *gebogan suci* dan lain-lainnya. Mereka yang bertugas melakukan pengecekan ini adalah *pengerob* (kelompok yang bertanggung jawab terhadap kegiatan *marebu mala*), *kasinoman* (ketua atau pemimpin dalam membuat *upakara (banten)*), *prajuru istri* (petugas/perwakilan dari kelompok ibu-ibu).

(b) Membuat *Gebogan Suci* dan Kelengkapan *Banten Suci*

Setelah *mejejaitan*, dengan menggunakan bahan berupa dedaunan khususnya daun kelapa, kemudian dilanjutkan dengan membuat kelengkapan-kelengkapan *upakara* yang lainnya, diantaranya membuat *gebogan suci* dan *karangan lawar*. *Gebogan suci* adalah salah satu bentuk sesajen yang dipersembahkan kepada Tuhan (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berupa berbagai hasil bumi yang disusun sedemikian rupa, seperti buah-buahan, kue, telur, dan lain-lain. Sedangkan *karangan lawar* adalah sesajen dengan menggunakan bahan berupa *ulam* (daging), baik yang mentah maupun dimasak. *Karangan lawar* ini terbuat dari daging babi dan berisi pula berbagai sayur-sayuran, seperti sayur kelor dan yang lainnya.

(c) Membuat *Caru*

Selain membuat kelengkapan *banten suci* yang terdiri atas *gebogan suci*, *karangan lawar* dan yang lainnya, juga membuat sarana upacara yang dinamakan *caru panca sata* dan *caru bebek bulu sikep*. *Caru panca sata* bahannya terbuat dari lima ekor ayam yang warna bulunya berbeda-beda, seperti: ayam warna putih, *selem* (hitam), *biing* (merah), putih *siyungan*, dan *brumbun*. *Caru ayam brumbun* ditempatkan pada posisi tengah. *Caru panca sata* dianggap sebagai dasar dari pada *caru* selanjutnya, misalnya *caru resi gana*, *panca kelud*, *panca sanak* dan seterusnya (Pemerintah Kabupaten Tabanan Bagian Bina Sosial, 2003 : 31). Sedangkan *caru bebek bulu sikep* bahannya dari itik polos (biasa) dengan warna kedua bulu sayapnya berwarna kuning.

(d) Menempatkan Sarana Upacara

Setelah semua sarana *upakara (banten)* selesai dibuat, kemudian masing-masing bagian sarana *upakara/banten* tersebut, ditempatkan pada masing-masing *pelinggih* (bangunan pura), yang terdapat di Pura Gede Penataran. Adapun bangunan *pelinggih* (pura) yang terdapat di Pura Gede Penataran, antara lain: *pelinggih Manik Galih*, *pelinggih Panjang Suang*, dan *pelinggih Batur* (*pelinggih* yang dipuja *krama subak*).

Berdasarkan penuturan dari Ketut Suweta, warga *banjar pakraman* Pasti, orang yang melakukan tugas untuk menempatkan sarana *upakara (banten)* pada

masing-masing *pelinggih* (bangunan pura) adalah *penganceng* (*pemucuk karya*) yaitu Anak Agung Pandak Gede dari keluarga Puri Ancak Kediri, Tabanan. Anak Agung Pandak Gede dari keluarga Puri Ancak ditunjuk dalam *ngunggahan banten*, merupakan penghormatan kepada Beliau, di mana pada jaman kerajaan, Pura Gede Penataran dan masyarakat *pengempon* pura berada di wilayah kekuasaan Puri Ancak.

b) Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan *marebu mala* dapat dilaksanakan setelah semua persiapan *upakara (banten)* siap untuk dihaturkan (dipersembahkan). Adapun rangkaian pelaksanaan *marebu mala* dapat dijelaskan sebagai berikut :

(a) *Menghaturkan pakeling*. *Menghaturkan pakeling* yaitu memohon kehadiran Tuhan (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), untuk memohon perlindungan kehadiran- Nya selama melaksanakan aktivitas upacara, khususnya upacara *marebu mala*.

(b) Melaksanakan *prascita*. Makna yang paling hakiki terkandung dalam ritual ini adalah untuk lebih menegaskan jarak antara unsur-unsur elemen alami (duniawi) dengan yang *profan* (sakral). *Prascita* merupakan rangkaian penyucian lahir bathin yang dalam pengungkapannya dilakukan melalui pemercikan air suci (*tirta*) (Arsana, dkk, 2002 : 120).

(c) *Nedunan Ida Betara*

Tradisi *Marebu Mala* yang dilaksanakan oleh masyarakat *banjar pakraman Kebon* dan *banjar pakraman Pasti* dilanjutkan dengan acara *nedunan Ida Betara*. Acara *nedunan Ida Betara* yaitu menghaturkan berbagai sesajen (persembahan) dihadapan *Ida Betara* yang berstana di Pura Gede Penataran. Acara *nedunan Ida Betara* didahului (*kapendak*) dengan menghaturkan *siap semelulung (penyambleh)*. Selanjutnya *Ida Betara diiring* (dibawa) ke *beji* (tempat penyucian), untuk dibersihkan (disucikan). *Upakara (banten)* yang dipakai dalam upacara *pemlastian* ini adalah *pras daksina* dan *caru siap brunbun*. Setelah melaksanakan *maider-ider* (bagian aktivitas upacara), salah satu tujuannya melaksanakan pembersihan). Setelah *Ida Betara* dan *Tapakan Ida Betara melinggih* (berstana) di tempatnya masing-masing, kemudian dipersembahkan *pepranian (gebogan)*. *Pepranian (gebogan)* menggunakan wadah *keben* (anyaman bambu).

(d) *Macecingak (Ngider Buana)*

Macecingak (ngider buana) adalah aktivitas yang dilakukan oleh warga Pura Gede Penataran, dengan cara mengelilingi (mengitari) kedua wilayah *banjar pakraman*, yaitu *Banjar Pakraman Kebon* dan *Banjar Pakraman Pasti*. Acara *macecingak/ngider buana* ini dengan mengusung (membawa) *tapakan Ida Betara*, seperti : *Barong, ratu rarung, dan rangda*. Acara *Ngider Buana* ini bertujuan untuk melakukan pembersihan (penyucian) lingkungan, supaya terhindar dari segala bencana (wabah) penyakit. Sarana *upakara (banten)*

lainnya yang juga di bawa saat *macecingak/Ngider buana* seperti *canang oyodan*. Bentuk *canang oyodan* ini menyerupai gunung, bahannya terbuat dari bunga mitir. Sarana *upakara* yang lainnya berupa *pekuluh* dan *pengasepan*. Selain itu, upacara yang juga dibawa saat *macecingak/ngider buana* seperti *rerontek*, dan seperangkat gambelan *bleganjur* sebagai pengiring *tapakan Ida Betara*. Saat berlangsungnya *macecingak (ngider buana)*, pada masing-masing *soang lebu* (pintu masuk rumah) dihaturkan *segehan* (menggunakan sarana telur). *Segehan* dipergunakan dalam upacara-upacara yang agak besar, dan kadang-kadang mempunyai sifat yang khusus seperti *piodalan* di pura, menurunkan atau *memendak Ida Betara*, pengukuran tempat untuk suatu bangunan lebih-lebih bangunan suci, pembongkaran atau peletakan batu pertama untuk suatu bangunan suci, dan selalu menyertai upacara *butha yadnya* yang lebih besar (Pemerintah Kabupaten Tabanan, 2003 : 116).

(e) Melaksanakan Persembahyangan Bersama

Setibanya *Tapakan Ida Betara* di Pura Gede Penataran (sehabis *macecingak*) dilanjutkan dengan melaksanakan persembahyangan bersama yang diikuti oleh seluruh masyarakat *Banjar Pakraman Kebon*, masyarakat *Banjar Pakraman Pasti* dan seluruh warga subak di wilayah *Desa Pakraman Beraban* (warga subak gadon 1, warga subak gadon 2, dan warga subak gadon 3).

c. Waktu Pelaksanaan Prosesi *Marebu Mala*

Marebu mala dilaksanakan pada *panglong pisan tilem Keenem*. Pada saat *tilem keenem* ini, menurut kepercayaan masyarakat Bali khususnya yang beragama Hindu, diyakini sebagai hari yang keramat. Dalam lontar *kuttara dewa purana* disebutkan sebagai berikut.

Prekertinya ring sasih ke 6, wenang caru ring pinggiring samudra, pamurnan tri grubug, teka ring nusa, ring sasih kewulu wenang pecarwan penakluk mrana ring segara, ring sasih kesanga wenang pecarwan ring catus pata desa.

Artinya :

Tata cara pada sasih ke 6, patut melaksanakan upacara caru di pantai, sebagai penetralisir tiga jenis penyakit yang datang dari Nusa, sebagai kekuasaannya dari Ratu Gede Mecaling di Nusa. Pada sasih ke 8, patut melaksanakan caru penakluk merana di laut. Pada sasih ke 9 melaksanakan upacara caru di perempatan desa.

(Kandepag Kabupaten Tabanan, Bali 2001 : 3).

Sehubungan dengan uraian di atas, mulai *tilem keenem* masyarakat Hindu di Bali percaya akan munculnya berbagai wabah yang dapat mengganggu

keselamatan manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, Kepercayaan tersebut berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah terjadi dari waktu-waktu sebelumnya. Oleh sebab itu, mulai *tilem keenem* masyarakat melaksanakan berbagai tindakan atau usaha untuk dapat menangkal atau menghindari segala bencana atau bahaya yang dapat menimpa keselamatan diri maupun lingkungannya. Berbagai pelaksanaan upacara juga dilakukan pada *tilem-tilem* selanjutnya, yakni *tilem kewulu* dan puncaknya yaitu *tilem kesanga*. Pelaksanaan berbagai upacara bertujuan untuk memohon keselamatan kehadiran Tuhan (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) dan terhindar dari segala bencana.

d. Tokoh-Tokoh yang Terlibat dalam Aktivitas Tradisi Marebu Mala

Marebu mala merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun. Tradisi ini dihadiri oleh warga masyarakat, khususnya masyarakat di dua *Banjar Pakraman*, yaitu *Banjar Pakraman Kebon* dan *Banjar pakraman Pasti*. Kedua *banjar pakraman* ini berada di wilayah *Desa Pakraman Beraban*. Tradisi *marebu mala*, selain dihadiri oleh kedua warga banjar adat, juga dihadiri oleh masyarakat petani (warga subak) di wilayah *Desa Pakraman Beraban*. Warga subak yang hadir terdiri atas tiga kelompok warga subak yaitu warga subak gadon 1, warga subak gadon 2, dan warga subak gadon 3. Selain itu juga dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, khususnya tokoh masyarakat yang ada di *Banjar Pakraman Kebon* dan *Banjar Pakraman Pasti*, dan pengurus organisasi *subak* di *Desa Pakraman Beraban*. Tokoh-tokoh masyarakat *banjar pakraman* seperti *kelian banjar adat*, *para pemangku*, dan pemuka-pemuka masyarakat tingkat *banjar* dan lain-lain. Sedangkan tokoh-tokoh pengurus organisasi *subak*, di antaranya, *pekaseh* (pimpinan *subak*), dan pengurus-pengurus *subak* yang berada pada tingkat bawahannya. Sedangkan *klian desa adat*, *desa pekraman Beraban* tidak menghadiri acara pujawali di Pura Gede Penataran, karena pura ini berstatus sebagai pura *pemaksan*.

e. Properti Yang Digunakan dalam Tradisi Marebu Mala

Tradisi *marebu mala* selain menggunakan sarana dan prasarana berupa *upakara (banten)*, juga menggunakan sarana dan prasarana yang lainnya. Salah satu sarana dan prasarana yang digunakan adalah berupa benda-benda simbolis. Benda-benda simbolis ini terdiri atas *barong* dan *rangda*. *Barong* dan *rangda* sebagai perwujudan dari *Dewa Bagus*, dan *Dewa Ayu*. dan *Dewa Rarung*.

Barong dan *rangda* merupakan simbol dari *rwa bhineda* atau sesuatu tampak saling bertentangan namun saling membutuhkan (dualism). Konsep ini menjadi dasar dalam filosofi kehidupan orang Bali yang beragama Hindu. Konsep ini adalah dua-listis dan dalam hidup selalu ada dua kategori yang berlawanan, yaitu: baik dan buruk, sakral dan profan, hulu dan hilir, kiri dan kanan, putih dan hitam, bumi dan langit, positif dan negatif, dan seterusnya. Pengaruhnya dalam hidup adalah dinamis dan menerima kenyataan dan menimbulkan perjuangan

untuk menuju yang baik (Mantra, 1996:25). *Rwa Bhineda* jika dimaknai secara positif sebagai sebuah dulitas yang berarti keduanya saling berpasangan, saling melengkapi, saling asah asih asuh, sinergis maka hal itu akan memberikan manfaat dan menguntungkan tidak hanya bagi kedua belah pihak namun juga alam semesta (Agung: 2016).

Perbedaan ini tidaklah dipertentangkan namun saling mengisi menjadikan kekuatan yang menghasilkan energi. Energi inilah yang dikelola oleh manusia untuk dapat digunakan dalam mencapai kehidupan yang sejahtera dan harmonis. Namun begitu juga sebaliknya, bila energi tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara baik akan menimbulkan suatu musibah terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itulah upacara *marebu mala* bertujuan untuk menetralsir kekuatan-kekuatan yang besar dan tanpa bisa dikendalikan oleh manusia sehingga energi ini bagaikan bola api liar yang tanpa control menyambar semua yang disentuhnya. Karena itu ritual *marebu mala* melebur kekuatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia maka cara yang paling bisa dilakukan adalah mengembalikan kekuatan itu kepada-Nya, dengan sarana dan prasarana dari ritual *marebu mala* untuk menciptakan kesejahteraan terhadap umat manusia.

Beberapa tradisi lainnya di Bali, Simbol *barong* dan *rangda* dapat dilihat dalam upacara *ngerebong* yang dilaksanakan oleh masyarakat di *desa adat* Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur. Dalam upacara *ngerebong*, *barong* dan *rangda* diibaratkan sebagai raksasa. Upacara *ngerebong* diartikan sebagai upacara *ngeruat bumi* (Suci, 2002: 38). Sama halnya dengan tradisi *marebu mala* memiliki tujuan yang sama yakni membersihkan kekuatan-kekuatan alam yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia di bumi. Oleh karena itu, pengaruh alam semesta dan pergeseran bintang maupun planet sangat berefek terhadap kehidupan di bumi. Namun secara keyakinan beragama implimentasi dari pengaruh tersebut diaktualisasi dengan upacara seperti *marebu mala*.

f. Fungsi Ritual *Marebu Mala*

Tradisi *marebu mala* bertujuan untuk memohon doa kehadapan Tuhan (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) supaya terhindar dari segala bencana atau bahaya. Sedangkan secara khusus tradisi *marebu mala* berkaitan dengan aktivitas pertanian (organisasi subak). *Marebu mala* dilaksanakan oleh masyarakat bertujuan untuk mencegah segala bencana (penyakit) yang dapat menimpa masyarakat maupun warga subak, khususnya warga subak di *Desa Pakraman* Beraban. Upacara *marebu mala* tergolong upacara *nangluk merana* (upacara untuk menangkal wabah penyakit), dan juga biasanya dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah lainnya di Bali. Warga *subak* yang ikut hadir dalam acara *marebu mala* ini adalah warga subak gadon 1, Warga subak gadon 2 dan warga subak gadon 3. Masyarakat *subak* memiliki tempat persembahyangan yang dinamakan dengan Pura Bedugul. Lembaga *subak* merupakan kesatuan dari para

pemilik atau penggarap sawah yang menerima air irigasinya dari satu bendungan tertentu.

Subak adalah kesatuan yang terikat oleh kesatuan wilayah irigasi. Fokus kegiatannya adalah di bidang pertanian. Kegiatan subak selain meliputi kegiatan ekonomi, juga kegiatan yang bersifat keagamaan, yaitu mengkonsepsikan dan mengaktifkan upacara-upacara pada pura *subak*. Di seluruh Bali terdapat jumlah *subak* sebanyak 1274 buah. Lembaga *subak* diikat oleh adanya *awig-awig subak* (aturan-aturan *subak*) (Geriya, dkk, 2002:55).

g. Simbol *Barong* dan *Rangda* Sebagai Wujud Mite Penetralisir Alam

Simbol *barong* dan *rangda* bagi masyarakat Hindu di Bali, sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakatnya. *Barong* berasal dari dua suku kata yaitu *Bar* dan *Ong*. *Bar* = bor inilah yang kemudian di sebut sebagai poros, karena keberadaan itu selalu berada di tengah-tengah, serta fungsinya sebagai ngebor bagian tengah. *ONG* sama artinya dengan O = NG yaitu O menggambarkan sebelum ada apa-apa ketika itu kekuasaannya kosong (*bolong*), tanpa pangkal dan tanpa ujung, bulat bagaikan bola. Di dalam suasana yang demikian itu, ada kedengaran suara mendengung bagaikan bunyinya hurup NG. Dengan demikian arti dari pada *Ong* adalah bertujuan untuk menyebut Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan hal ini sama artinya dengan *Ibada*.

Bila kita menyebut nama *barong*, berarti kita sedang menyebut sifat Tuhan dalam wujud *ibada*. *Lalu ibada* dewanya disebut *Betara Wisnu*. Beliau ini berfungsi sebagai Maha pemelihara, untuk memelihara kehidupan di atas bumi, di bawah langit. Sedangkan *rangda* artinya ruang. Pengertian ruang kaitannya dengan *rangda* adalah untuk menunjuk tempat dan tempat ini artinya bumi (ibu). Kedudukan ibu pada dasarnya adalah pencipta, karena kehidupan apapun yang tumbuh dan berkembang, di atas bumi dan di bawah langit, semuanya dilahirkan oleh ibu. Juga ibu berfungsi sebagai pelebur. Apabila kita menyebut nama *rangda*, berarti kita sedang membicarakan nama ibu. Kemudian nama ibu ini sama artinya dengan api. Dewanya *Betara Brahma*, yaitu fungsinya sebagai pencipta (pelebur). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *rangda* dan *barong* yang berkembang di lingkungan umat Hindu Bali pada khususnya, merupakan akar budaya spiritual bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat Bali pada khususnya (Sukiasa, 2008 : 19).

h. Fungsi Laten dan Manifes dalam Pelaksanaan Tradisi *Marebu Mala*

Marebu mala tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat *Banjar Pakraman* Kebon, masyarakat *Banjar Pakraman* Pasti, dan masyarakat subak di wilayah *Desa Pakraman* Beraban berfungsi untuk menetralisir semua wabah penyakit yang menimpa masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar wilayah *desa Pakraman* Beraban. Di samping itu khusus untuk wilayah *subak*, berfungsi untuk menangkal serangan hama yang dapat mengganggu tanaman di sawah, khususnya

tanaman padi. Apalagi dewasa ini masyarakat petani banyak yang mengeluh akibat serangan hama yang menyerang tanaman mereka, seperti hama wereng, belalang, burung, tikus, dan lain-lain. Saat tanaman padi diserang oleh hama, masyarakat petani merasa kebingungan untuk mengatasinya. Berbagai tindakan yang biasanya dilakukan adalah dengan menggunakan berbagai obat-obat kimia. Obat-obat tersebut biasanya dapat dibeli di toko-toko pertanian terdekat. Namun sering kali usaha yang dilakukan tersebut tidak berhasil, sehingga mereka merasa pasrah, dan akhirnya mencoba melakukan cara-cara yang bersifat keagamaan. Dengan melakukan persembahan kepada Tuhan (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) mereka berharap untuk mendapatkan kesejahteraan hidup, secara lahir maupun bathin. Dengan menggunakan berbagai sarana dan prasarana (*banten*) mereka memohon kehadiran Tuhan (Ida Sang hyang Widhi wasa), untuk dapat menemukan kebahagiaan hidup, dan terhindar dari segala bencana. Demikian pula yang dilakukan oleh masyarakat di *Banjar Pakraman Kebon*, *Banjar Pakraman Pasti* dan masyarakat subak di wilayah *Desa Pakraman Beraban*. Demikian pula dalam bidang kehidupan sosial, pelaksanaan *marebu mala* berfungsi untuk meningkatkan integrasi dan solidaritas masyarakat.

Tradisi *marebu mala* ini dikatakan dapat meningkatkan integrasi masyarakat, karena tradisi *marebu mala* ini dapat menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda, dipandang dari segi profesi, kasta, dan lain-lain. Mereka dapat bersatu dan menyamakan pikiran untuk melaksanakan aktivitas dalam mencapai tujuan bersama. Mulai dari tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan, mereka lakukan secara bersama-sama dan dilakukan dengan cara gotong-royong. Mereka melakukan aktivitas tersebut dengan penuh rasa pengabdian dan tulus ikhlas. Demikian pula, dengan perasaan semangat dan tulus ikhlas tersebut, mereka dapat melaksanakan tradisi *marebu mala* dengan selamat. Pada dasarnya tradisi *marebu mala* ini bermaksud untuk dapat mencapai keharmonisan dalam kehidupan manusia. Keharmonisan hidup yang dimaksud yaitu keharmonisan hidup antara manusia dengan manusia, keharmonisan hidup antara manusia dengan lingkungan (alam), dan keharmonisan hidup antara manusia dengan Tuhan (Sang Pencipta).

Dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali ketiga keharmonisan hidup ini dikenal dengan sebutan *Tri Hita Karana*. Dilaksanakannya tradisi *marebu mala* ini juga dapat meningkatkan semangat warga masyarakat, khususnya masyarakat *subak* untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Adapun tujuan *subak* adalah untuk :

- a) Mengatur pembagian air di lingkungan *subak* yang bersangkutan.
- b) Memelihara dan memperbaiki sarana irigasi, seperti bendungan, saluran air.
- c) Melakukan kegiatan pembrantasan hama.
- d) Mengkonsepsikan dan mengaktifkan upacara (Geriya, 2002 : 55)

C. PENUTUP

Marebu Mala merupakan suatu tradisi yang telah berjalan secara turun-temurun yang diselenggarakan oleh masyarakat *Banjar Pakraman* Kebon dan *Banjar Pakraman* Pasti. Ritual ini bertujuan untuk memohon keselamatan dan perlindungan terhadap Tuhan yang agung, karena pada bulan-bulan sasih keenem sampai sasih kesanga, ini terjadi perubahan alam yang menyebabkan terjadinya pengaruh terhadap siklus alam yang menyebabkan terjadinya banyak energi negatif muncul dan sangat mempengaruhi keseluruhan isi bumi dan termasuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, masyarakat agamais mengaktualisasikan keadaan tersebut dengan melakukan serangkaian ritual-ritual keagamaan agar terhindar dari bencana dan pengaruh negatif dari alam. *Marebu mala* merupakan salah satu wujud dari aktualisasi untuk keselamatan dan keharmonisan yang juga tertuang dalam konsep *Tri Hita Karana*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Dewa. 2016. Memahami Rwa Bhineda. www.beritahindu.com. Diakses: 11: 06. Tanggal 6 Juli 2017.
- Ardika, I Wayan. 2005. Strategi Bali "Mempertahankan Kearifan Lokal di Era Global": Kompetensi Budaya dalam Globalisasi Kusumanjali untuk Prof. Dr. Tjokorda Rai Sudharta, MA. Ed. Darma Putra dan Windhu Sancaya. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- Arsana, I Gusti Ketut Gde, dkk. 2002. *Pemberdayaan Nilai-Nilai Budaya Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sejahtera Daerah Bali*. Badan Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Bagian Proyek Pengkajian dan Pemanfaatan Sejarah dan Tradisi Tahun 2002.
- Geriya, I Wayan. 2002. *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Bali*. Badan Pengembangan kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Bagian Proyek Pengkajian Dan Pemanfaatan Sejarah Dan Tradisi Bali Tahun 2002.
- Kandepag, Kabupaten Tabanan, Bali 2001. Upacara Ritual Nangluk Mrana Kabupaten Tabanan.
- Koentjaraningrat. 1985. *Ritus Peralihan di Indonesia*. Jakarta: PT. PN. Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mantra, I.B. 1996. *Landasan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Yayasan Dharma Sastra.

Pemerintah Kabupaten Tabanan Bagian Bina Sosial. *Panca Yadnya , Dewa Yadnya, Butha Yadnya, Resi Yadnya, Pitra Yadnya, dan Manusa Yadnya.*

Suci, Ida Ayu Putu, 2002. Makna Simbolik Upacara Ngerebong di Desa Adat Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur. Jurusan Pendidikan Agama Hindu Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Denpasar 2002.

Sukiasa, I Ketut (Direktur). 2008. *Informasi Menyeluruh Tentang Bali Top Destination Bali Edisi Bahasa Indonesia.* Denpasar : CV. Bali Top.